

**ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ
НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ**

Садуллоева Махфуза Гайбуллоевна

Бухарский государственный университет

Преподаватель кафедры начального образования

m.g.sadulloyeva@buxdu.uz +998914163913

Аннотация. В данной статье рассмотрены завершающие этапы организации непрерывной педагогической практике. В структуре работы даны планы, разделы и основные тенденции правильного оформления отчета о прохождении непрерывной педагогической практике.

Ключевые слова: этап, план, непрерывная педагогическая практика, отчет, прохождение, раздел, тенденция, пребывания, посещение, анализ.

**APPROXIMATE STRUCTURE OF A REPORT ON CONTINUOUS
TEACHING PRACTICE**

Annotation. This article discusses the final stages of organizing continuous teaching practice. The structure of the work contains plans, sections and main trends in the correct preparation of a report on continuous teaching practice.

Key words: stage, plan, continuous teaching practice, report, passage, section, trend, stay, visit, analysis.

Завершающим этапом непрерывной педагогической практики является отчета о практике. Отчет составляется студентом в период его пребывания на непрерывной педагогической практике и должен иметь связное, полное, педагогически грамотное описание всех этапов непрерывной педагогической практики и мероприятий, проводимых в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики. Структура отчета непрерывной педагогической практике: титульный лист, полугодовой план практики, календарно-тематический план (родной язык и читательская грамотность, математика, природоведение, технология), месячный план практики, недельный план практики, дневник, тетрадь анализов посещаемых уроков (классных и внеклассных мероприятий), разработки уроков, план проведения открытых уроков (классных и внеклассных мероприятий), наглядные пособия, раздаточный материал, список класса и социальный паспорт класса.

В разделе «**Календарно-тематический план**» даются основные темы, которые **предопределены** руководством школы и утверждены методистом по определенным предметам (родной язык и читательская грамотность, математика, природоведение, технология).

В разделе «**Полугодовой план**» студент-практикант определяет цель и задачи прохождения непрерывной педагогической практики и др.

В **основной части** отчета о практике последовательно излагается работа, **выполненная студентом** за период практики по следующим разделам. Раздел **«Учебная работа»** включает:

- анализ состояния кабинета ее подготовленности к организации уроков и **проведение мероприятий**:

- **результаты** анализа учебно-программной документации учреждения образования;

- анализ соответствия и степени разнообразия видов (представить перечень) работ, выполняемых учащимися в общеобразовательных учреждениях (государственных и частных школ):

- анализ посещенных практикантом уроков классного руководителя или **учителя-предметника**, посещение уроков других квалифицированных учителей общеобразовательных учреждений (1 экземпляр анализа урока в письменном виде);

- анализ системы организации и проведения духовно-воспитательных мероприятий (классных, внеклассных, внешкольных):

При **проведении** уроков студент руководствуется календарно-тематическим планом;

На **уроках**, проводимых студентом, обязательно присутствуют методист, классный учебного учреждения (государственные и частные школы). Студенту-практиканту необходимо предварительно проконсультироваться с ответственными лицами по прохождении непрерывной педагогической практике. Далее идет развернутый анализ и оценивание качество проведенных уроков (открытых уроков, классных и внеклассных мероприятий). При этом оценивается:

- подготовка к уроку наличие плана (календарно-тематического, месячного, недельного), развернутого конспекта, опорного конспекта, дидактических средств, раздаточного материала, наглядных пособий, материально-техническое оснащение урока и др.);

- четкость формулировки темы, определение целей, задач урока;

- эффективность, **рациональность** использования учебного времени (40-45 минут);

- эффективность использования дидактических средств, наглядных пособий, раздаточного материала;

- умение четко и доступно формировать ориентировочную основу деятельности и обоснованно выбирать организационные формы, методы обучения и методические приемы, типы урока;

- умение организовывать самостоятельную работу учащихся, своевременно оказывать им необходимую помощь в выполнении поставленных задач:

- учение правильной организации физической минутки, этапа релаксации учащихся начальных классов;

- умение правильного, а именно, объективного оценивание работы учащихся в течение урока:

– уровень коммуникативных умений, учет индивидуальных особенностей учащихся, педагогический такт, требовательность и умение владеть вниманием группы;

– степень подготовленности учащихся к уроку, их активность и самостоятельность на уроке, уровень сформированных знаний и умений, отношение к мастеру производственного обучения и др.

Раздел **«Духовно-воспитательной работы»** включает:

• список учащихся учебной группы;

• план духовно-воспитательной работы в группе на период практики (представить копию), рефлексивные заметки по результатам ознакомления с особенностями организации воспитательной работы;

• используемые классным руководителем учебного класса и самим студентом практикантом методы и формы духовно-воспитательной работы (анкетирование, семинар, организация школы класса, выбора Президента учащихся начальных классов, наглядная агитация национальной символики, информационные и воспитательные часы, культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные наиболее значимым событиям в жизни государства и общества, личный пример классного руководителя или учителя предметника дисциплин (родной язык и читательская грамотность, математика, природоведение, технология), интерактивные игры, конкурсы, викторины, выставки, диспуты, дискуссии, выпуски (4 классы др.);

• планы (представить копии, фото отчеты) и протоколы анализа воспитательных мероприятий, посещенных и проведенных студентом.

Раздел **«Психолого-педагогическая работа»** включает:

• результаты изучения индивидуально-типологических особенностей личности отдельного учащегося, индивидуальная работа на основе социального паспорта ученика и работы психолога школы;

Раздел **«Методическая работа»** включает:

• рефлексивные заметки по результатам ознакомления с особенностями организации (представить копию плана) методической работы;

• рефлексивные заметки по результатам ознакомления с особенностями организации (представить копию плана) методической комиссии;

• рефлексивные заметки по результатам ознакомления с особенностями проведения (представить протоколы) **коллективных** мероприятий **методической** направленности (педагогический совет, методическая комиссия,

инструктивно-методическое совещание, педагогический кабинет, педагогические мастерские, педагогические чтения, открытый урок и др.);

- рефлексивные заметки по результатам ознакомления с особенностями (представить перечень мероприятий) **индивидуальной методической работы** методиста от университета;

- электронные презентации проводимых студентом уроков и духовно-воспитательных мероприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Gaybulloyevna S. M., Farkhodovna K. M. Causes, Forms and Corrective Actions of Deviant Behavior among School Children //International Journal of Culture and Modernity. – 2021. – Т. 11. – С. 43-46.
2. Gaybulloevna S. M. Urgent Problems of the Quality of the Educational Environment //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 152-154.
3. Gaybulloyevna S. M. THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONTEXT OF STUDENT-CENTERED EDUCATION //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 102-106.
4. Садуллоева М. Г., Ражабова С., Холова Г. Т. ЯЗЫК И РЕЧЬ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ //СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2021. – С. 218-220.
5. Sadulloyeva M. “NATIONAL CULTURE IN THE FABLES OF GULHANIY //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9
6. Sadulloyeva M. “National culture in the fables of Gulhaniy //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – т. 10. – №. 9.
7. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
8. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2023, March). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the South of the Republic of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2612, No. 1). AIP Publishing.
9. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
11. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.